

Қандсиз диабет

Ўқитувчи : **Негматова Гулзода Шухратовна** phd кафедра муdiri

Сабинова Дилноза Шухратовна ассистент

Абдувахобов Саидатхам

Набижонов Хусанбой

Нормуродов Шохрух

Носирова Нигина

Аннотация: Қандсиз диабетнинг алоҳида касаллик эканини 1674 йили инглиз олими Томас Уилс аниқлаган. Олимнинг фикрича, қандсиз диабет гипофиз безидан ишлаб чиқарилаётган антидиуретик гормоннинг етишмаслиги жихатдан қандли диабетдан фарқланади. Маълумки, қандли диабет инсулин гормонининг етишмаслиги ёки унинг таъсир механизмнинг бузилиши туфайли келиб чиқади. Ушбу мақола қандсиз диабет хақида ёритилган.

Калит сўзлар: қандсиз диабет, Касаллик, Бемор, Сабаблар.

Резюме: В 1674 году английский ученый Томас Уиллс открыл, что несахарный диабет является особым заболеванием. По мнению ученого, несахарный диабет отличается от диабета отсутствием антидиуретического гормона, вырабатываемого гипофизом. Известно, что диабет вызывается недостатком гормона инсулина или нарушением механизма его действия. Эта статья посвящена сахарному диабету.

Ключевые слова: несахарный диабет, заболевание, больной, причины.

Abstract: In 1674, English scientist Thomas Wills discovered that diabetes insipidus is a special disease. According to the scientist, diabetes insipidus differs from diabetes in terms of the lack of antidiuretic hormone produced by the pituitary gland. It is known that diabetes is caused by a lack of the hormone insulin or a violation of its mechanism of action. This article focuses on diabetes mellitus.

Key words: diabetes insipidus, Disease, Patient, Causes.

Касаллик тўсатдан бошланади, бемор жуда чанқайди, оғзи қуриб, кўп сув ичади, безовта бўлади. Касалликнинг бу белгилари тез орада зўрая боради. Беморнинг тинчи йўқолиб, асаби бузилади. Дард авжига чиққанда кунига ўнлаб литр сийдик ажралиши мумкин. Қисқа вақт оралигида бемор анча озади, организмдаги минерал алмашинуви бузилиши натижасида тери қуруқшайди, сочлар синувчан, тирноқлар мўрт бўлиб қолади.

Тез-тез ва кўп миқдорда сув ичиш овқат ҳазм қилиш тизимига салбий таъсир кўрсатади. Бунда ошқозоннинг ҳазм ферментлари ишлаб чиқариш фаолияти бузилиб, сурункали гастрит, ўт пуфаги секретор фаолияти издан чиқиши, ингичка ва йўғон ичаклар ҳаракатининг сусайиши, шиллиқ қаватлар бутунлигига путур етиб, доимий қабзият бўлиши, натижада энтероколит ва колит каби касалликлар келиб чиқиши мумкин.

Ҳаддан зиёд кўп сув ичиш ошқозон деворининг чўзилиб кетиб, катталашшига ва меъданинг пастга силжиши (гастроптоз) ҳолатига олиб келади. Бу эса ошқозон атрофида жойлашган ички аъзолар фаолиятига салбий таъсир кўрсатади.

Қандсиз диабет нима?

Қандсиз диабетда ҳам организм қандли диабетдагидек моддалар алмашинувида иштирок этадиган муҳим гормонга жавоб бермай қўяди. Қандсиз диабетда организмда пешоб ажратишга жавоб берадиган вазопрессин гормони ишлаб чиқарилмайди ёки у билан боғлиқ муаммо кузатилади.

Вазопрессин ишлаб чиқарилмаса ёки унга сезувчанлиги бўлмаса, организмда ҳаддан ортиқ даражада пешоб ажралади ва сувсизланиш кузатилади. Одам доимий равишда чанқайди, қанча кўп сув ичган тақдирида ҳам суюқлик тўғридан-тўғри чиқиб кетади, организм эса сувсизликдан азият чекади. Зарур чоралар кўрилмаса, оғир касалликлар, талваса, ҳатто хушдан кетиш ва ўлим ҳам кузатилиши мумкин.

Ривожланишига нима сабаб бўлади?

Сабаблар турлича бўлиши мумкин. Биринчилардан бўлиб, бунга миянинг вазопрессин синтезига жавоб берадиган қисмининг шикастланиши сабаб бўлиши бу эса турли жароҳат, шиш, инфекцион касаллик ҳамда операциялардан кейин кузатилиши мумкин. Агар касалликка айнан гипофизнинг ишдан чиқиши сабаб бўлса, бу марказий турдаги қандсиз диабетдан дарак беради.

Иккинчи сабаб нефроген – буйрақлар вазопрессинга жавоб бермай қолгани билан бўлиши мумкин. Бу ирсий касалликлар ёки буйрақда тошлар, калий етишмаслиги, қонда кальций миқдорининг ошиши, шунингдек, баъзи дориларнинг ноўя таъсири сабаб ҳам кузатилиши мумкин. Қандсиз диабет ҳам қандлиги сингари ҳомиладорликда ҳам кузатилиши мумкин. Бу йўлдошдан онанинг вазопрессин гормонига салбий таъсир қиладиган модда ажралиши билан боғлиқ бўлади.

Яна бир сабаб миянинг чанқов ҳиссига жавоб берадиган қисмлари шикастланиши билан боғлиқ. Аксарият ҳолларда бу психик касалликлар, масалан, шизофрения билан алоқадор бўлади.

Қандсиз диабетни қандай аниқлаш мумкин?

Аниқ ташхис шифокор томонидан қўйилади. Қуйидагилар кузатилганда эса терапевтга боришни ортга сурмаслик керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

Интернет ресурслар:

<https://yuz.uz/>

<https://gepamed.uz/>

<https://slideplayer.gr/>

<https://daryo.uz/>